

REVISTA

CULTURA, ESTÉTICA & LINGUAGENS
VOL. 07, Nº 01 - 1º SEMESTRE - 2022

ISSN 2448-1793

NOSSOS

DOSSIÊ
**Epidemias
no Brasil**
cultura e estética
das doenças

Literatura

POESIA

“SUÍTE PARISIENSE” EM TRÊS POEMAS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6954343>

Envio: 16/01/2022 ♦ Aceite: 07/04/2022

Henrique Grimaldi Figueredo

Doutorando pela IFCH/UNICAMP; Mestre em História da Arte e Cultura de Moda pelo IAD/UFJF; Atua como editor executivo do periódico Todas as Artes - Revista Luso-Brasileira de Artes e Cultura sediado no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. É Pesquisador Associado ao GEBU - Grupo de Estudo em Bourdieu da UNICAMP.

*Eu não sabia
que virar pelo avesso
era uma experiência mortal*
Ana Cristina César, em “A teus pés”

PEUT-ÊTRE [O QUE DESEJO NÃO POSSUI NOME PRÓPRIO]

Pode ser que cada hematoma
abrigue, erroneamente, um pedaço
de esperança
pode ser também
que o luto seja
a mais sincera
forma
de deferência
e que o poema
esquecido
no bar

tenha finalmente salvo a vida de alguém
 pode ser que os aviões e também os barcos
 joguem-se na viagem
 apenas por um
 apreço infantil
 à expectativa
 pode ser que o silêncio
 que se faz quando se traga um cigarro
 seja a resposta mais audível
 e que aquilo que se perde
 numa outra língua, que não a sua,
 seja o único que deveria
 permanecer
 pode ser que no caminho
 entre nossas casas
 eu desencontre a certeza
 e que subitamente não reconheça
 mais
 o rosto
 na foto
 em minha carteira
 pode ser que o vazio ensaiado entre os móveis
 seja o único território definitivamente cheio
 em sua sala
 e que a memória
 somente seja
 o jogo lúdico
 entre a fé e a ilusão
 pode ser que o vão
 que sempre anunciam no
 metrô seja uma farsa
 ou talvez uma verdade
 mal contada
 afinal, me parece impossível que as coisas estejam sempre
 desocupadas,
 pode ser que hoje eu prefira coca-cola
 e que também desaprenda a descascar laranjas
 pode ser apenas um vício
 pode ser a deathwish
 ao cabo é você quem sempre diz,
 no live organism
 can continue to exist
 sanely
 under conditions of
 absolute reality
 pode ser que

minhas pernas
 estejam desabitoadas às despedidas
 pode ser que eu não saiba o nome de meu pai
 pode ser que ele veja e não enxergue
 pode ser um tiro
 e mesmo assim
 e depois de tudo
 peut-être que je t'aime encore

9º SINFONIA PARA O SANTO, QUARTO MOVIMENTO

Queria mesmo era saber olhar
 como ele
 que me olhava assim,
 genuinamente
 como quem retira a escama do olho
 como quem enxerga
 como a mão que ao traçar a curva
 promove o círculo
 Queria enxergar
 como ele
 como quem inaugura a imagem
 e destranca a sombra
 do anjo
 [caído]
 como quem calcula as estações
 pelo contingente das abelhas
 Porque entre a preparação e o assalto
 [aprende-se na segunda hora]
 por prudência ou por lisura
 se deve sempre olhar lentamente
 para não ficar só a ver,
 para não ficar suspenso no tempo
 [essa penumbra]
 para não ficar apenas
 mudo feito uma última coisa.

O ÓRGÃO

no estômago, um nó
 que só se deixa
 ler
 em braile

Artista: Rondinelli Linhares

Da série *Porque há o direito ao grito. Então eu grito.* 2020/2022.
Marcador e nanquim sobre papel. 20x20 cm